

НАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Инятова Генжегуль Захыр кизи

*студентка 2-ого курса магистратуры Ташкентского
государственного экономического университета, ТГЭУ*

Научный руководитель: Кобулов Хотамжон Абдукаримович

заведующий кафедрой «Финансы», ТГЭУ, к.э.н., профессор

Ключевые слова: *реформирование налогового механизма, налоговый механизм, налоговая политика, инвестиционная активность, проведение анализа*

Аннотация: *Основными условиями успешного долгосрочного экономического развития всех без исключения стран и входящих в их состав регионов являются стабильность экономической и финансовой системы при комплексном воздействии внешних и внутренних факторов внешней среды. Разработка и реформирование налогового механизма государства как составной части социально-экономической политики государства на создание мощной налоговой системы, стимулирующих процессы накопления и рационального использования природного богатства страны, гармонизации интересов государства и общества.*

Важность налогового регулирования в современной экономике существенно выросла и усложнилась. Современные теории налогов не дают представления о налоговом регулировании как едином механизме реализации возложенных на государство функций, реализуемых им посредством методов и инструментов налоговой политики. В настоящей работе предпринята

попытка системно описать и раскрыть механизм и роль налогового регулирования в развитии экономики страны.

Налоговое регулирование как процесс на практике реализуется через механизм налогового регулирования, включающий, на наш взгляд:

- субъекты и объекты налогового регулирования;
- формы воздействия и взаимодействия субъектов и объектов налогового регулирования;
- методы налогового регулирования;
- инструменты налогового регулирования.⁴⁷

Субъектами налогового регулирования выступают, с одной стороны, хозяйствующие субъекты (общество в целом, индивиды и организации), а с другой - государство в лице уполномоченных органов. Государственное налоговое регулирование, базирующееся на методе властных предписаний и нормативном закреплении, является формальным и централизованным. Налоговое регулирование, осуществляемое хозяйствующими субъектами (обществом в целом, индивидами и организациями) и их объединениями, является неформальным, децентрализованным.⁴⁸ Так, хозяйствующие субъекты (общество в целом, индивиды и организации) коллективно или индивидуально обращаются к судебной системе, оспаривая незаконные действия государства, уполномоченных органов и должностных лиц налоговых органов в сфере введения, установления, взимания налогов и контроля за исполнением налоговых обязанностей, также соблюдения налоговых прав. Это активная форма участия общества в налоговом регулировании. Пассивной формой участия общества в налоговом

⁴⁷ Тюпакова Н.Н. «Налоговый механизм как фактор развития инновационной деятельности», Журнал: Региональная экономика теория и практика, г. Москва, 2020 г.

⁴⁸ Райзберг Б., Морозов Н. «Государственное управление инновационными процессами», издание: Экономист, 2021 г.

регулировании является сознательный уход хозяйствующих субъектов (общества в целом, индивидов, организаций и/или их групп) от неэффективного (несправедливого, чрезмерного) с их позиции налогообложения в теневую экономику.

Объектом налогового регулирования, на наш взгляд, должны выступать финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов (общества в целом, индивидов, организаций и/или их объединений). Предметом налогового регулирования нами определены общественные отношения, характеризующие влияние и взаимосвязь налоговой политики государства и финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов (общества в целом, индивидов, организаций и/или их объединений).⁴⁹

Формы налогового регулирования можно классифицировать по различным основаниям. По степени опосредованности воздействия на финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов (общества в целом, индивидов, организаций и/или их объединений) можно выделить прямые и косвенные формы налогового регулирования.

Прямые формы налогового регулирования охватывают инструменты налогообложения, непосредственно (прямо) влияющие на доходы и расходы хозяйствующих субъектов (общества в целом, индивидов, организаций и/или их объединений). В их числе можно выделить: прямые налоги на доходы, имущество, операции и деятельность; косвенные налоги на потребление, операции и виды деятельности; непосредственные льготы отдельным группам налогоплательщиков; прямые запреты и ограничения на правомерное налоговое поведение налогоплательщиков - хозяйствующих субъектов (общества в целом, индивидов, организаций и/или их объединений).⁵⁰

⁴⁹ Тюпакова Н.Н. «Налоговый механизм как фактор развития инновационной деятельности», Журнал: Региональная экономика теория и практика, г. Москва, 2020 г.

⁵⁰ Райзберг Б., Морозов Н. «Государственное управление инновационными процессами», издание: Экономист, 2021 г.

Косвенные формы налогового регулирования объединяют инструменты налогообложения, опосредованно (косвенно) влияющие на доходы и расходы хозяйствующих субъектов (общества в целом, индивидов, организаций и/или их объединений). Это преимущественно налогообложение источников доходов и получателей финансовых ресурсов - хозяйствующих субъектов (общества в целом, индивидов, организаций и/или их объединений).

При этом идеальная модель налогового регулирования должна обладать следующими характеристиками:

- механизм налогового регулирования должен быть жестко привязан и адаптирован к стратегическим целям развития страны (что требует не только соответствующих нормативных изменений действующего налогового законодательства, но и создания единых баз мониторинга экономико-финансовых показателей эффективности налоговых доходов бюджетной системы, соответствия результатов налоговой политики целям реформирования и развития страны, отдельных территорий, видов экономической деятельности и секторов экономики. Для этого необходимо внедрять в практику государственного менеджмента (управления) адаптированный инструментарий финансового менеджмента организаций);
- механизм налогового регулирования должен стать прозрачным и жестко регламентированным;
- в налоговом регулировании финансово-экономическому анализу его результативности должно уделяться особое внимание (государственные органы должны легализовать обязательные к расчету, мониторингу и обнародованию системы показателей, позволяющих оценивать и сравнивать налоговую нагрузку разных групп налогоплательщиков, видов экономической деятельности и секторов экономики, территориальных образований, эффективность налоговых доходов бюджетной системы по видам налогов, по территориям, по уровням власти, в том числе с раскрытием информации о

структуре, динамике и объеме издержек государственного налогового администрирования, и др.).

Результативность формы налогового регулирования будет определяться уровнем достигнутых целей, которые поставило перед собой государство, так как конечные результаты могут быть разные (оптимизация, равновесие, стимулирование и т. п.).

В рыночной экономике от системы налогообложения зависит величина всех источников инвестиций предприятий: собственных, привлеченных и бюджетных.⁵¹ Поэтому налоговый механизм, его методы и инструменты должны активно использоваться в инвестиционной политике государства и регионов.

Варьируя объемом взимаемых налогов, государство воздействует на уровень сбережений населения, величину чистой прибыли и амортизационных отчислений предприятий и, соответственно, определяет объем потенциальных источников финансирования инвестиционных программ и важнейшие макроэкономические пропорции: потребление, накопление, инвестирование.

Используя целенаправленные налоговые льготы, государство направляет инвестиции организаций в приоритетные сферы деятельности и влияет на региональное размещение капитала.

Изменяя налоговые правила, ставки налогов, сроки уплаты, структуру налоговых платежей, амортизационную политику, принципы бюджетной поддержки государство сможет эффективно влиять на процессы потребления и накопления капитала, на структуру материального производства, его территориальное размещение. С помощью гибкой системы стимулирования будет достигаться оптимальное соотношение между бюджетным

⁵¹ Было изучено автором с сайта <https://www.spot.uz/ru/2020/01/01/tax2020/>

финансированием науки и самофинансированием научно-технического прогресса.

С учетом государственных приоритетов в сфере науки и техники предлагается следующая схема стимулирования научной и инвестиционной деятельности.⁵²

1. Научные исследования, финансируемые из государственного бюджета, необходимо освободить от всех налогов и сборов (кроме взносов в Пенсионный фонд). По иным (частным, банковским и др.) инвестициям в эти исследования при налогообложении прибыли — разрешить уменьшать налогооблагаемый доход на сумму расходов на НИОКР с коэффициентом 1,5 (в полуторном размере по отношению к фактически осуществленным).

Субъектами бюджетного финансирования должны быть академии наук, имеющие государственный статус, их организации, вузы, государственные научные центры и отдельные ведущие государственные научные организации отраслевого профиля.

2. По приоритетным и социально ориентированным направлениям налоговое стимулирование следует направить на льготирование инвестиций, данной рекомендации соответствует:

- освобождение от налога на прибыль инвестиции, направленные на освоение в производстве новых технологий, материалов, техники в размере фактических вложений или с коэффициентом 1,2;
- освобождение от НДС и ввозных таможенных пошлин импортируемое оборудование, сырье, материалы, ноу-хау, необходимые для реализации инвестиционного проекта и не являющиеся конкурентными отечественным производителям;

⁵² Морозова А. А. Экономические и организационно-управленческие аспекты налогового регулирования, издание: Terra economicus., 2022 г.

- снятие ограничения на ускоренную амортизацию научного и технологического оборудования, при определении амортизационного срока службы исходить из морального, а не физического износа;

- при налогообложении имущества не облагать машины, оборудование, опытные образцы и другие изделия, переданные для экспериментов или безвозмездно научным организациям в процессе выполнения заказа на создание научно-технической продукции.

3. Законодательно необходимо определить статус научной и инновационной организации для получения бюджетного финансирования и налоговых льгот.

4. В целях увеличения самодостаточных областей следует обеспечить автономность региональных бюджетов, распределить налоговые полномочия с учетом расходных обязательств регионов и необходимости предоставления кредитов для развития важных для региона отраслей экономики. Необходимо предоставить право на территориальном уровне (региональным и муниципальным органам власти) принимать решение об освобождении от региональных и местных налогов организаций, осуществляющих инвестиционную и инновационную деятельность.

5. Для сельскохозяйственной науки необходимо рассмотреть вопрос о возможности освобождения от уплаты налога на прибыль на условиях, установленных для сельскохозяйственных товаропроизводителей, что значительно улучшит финансирование научных разработок для сельскохозяйственной отрасли.⁵³

⁵³ Морозова А. А. Экономические и организационно-управленческие аспекты налогового регулирования, издание: Terra economicus., 2022 г.

Рациональное использование налогового стимулирования инвестиций и инноваций открывает возможность устойчивого экономического развития стран.

Список литературы

1. Налоговый кодекс Республики Узбекистан от 01.01.2020
2. Тюпакова Н.Н. «Налоговый механизм как фактор развития инновационной деятельности», журнал: Региональная экономика теория и практика, г. Москва, 2020 г.
3. Райзберг Б., Морозов Н. «Государственное управление инновационными процессами», издание: Экономист, 2021 г.
4. Морозова А. А. Экономические и организационно-управленческие аспекты налогового регулирования, издание: Terra economicus., 2022 г.
5. <https://lex.uz/uz/>
6. <https://www.norma.uz/>
7. <https://www.spot.uz/ru/2020/01/01/tax>